

ELEKTR ENERGETIKASIDAN UNUMLI FOYDALANISH

Abdulazizov Bozorqul

**Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalari univerteti
Energetika va sanoat muhandislik fakulteti Energetika kafedrası o'qituvchisi**

Ibodullayev Ikromjon

**Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalari univerteti
Energetika va sanoat muhandislik fakulteti Energetika kafedrası talabasi.**

Xushnazarov Baxriddin

**Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalari univerteti
Energetika va sanoat muhandislik fakulteti Energetika kafedrası talabasi.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15322832>

Annotatsiya: Ushbu maqolada elektr energiyasidan samarali foydalaninish haqida so'z boradi. «Elektr ta'minoti tizimida elektr energiyasi nazorati va hisobining avtomatlashtirilgan tizimlari» fanini o'qitilishidan maqsad - iste'molchilarni kerakli miqdorda va sifatda elektr energiyasi bilan ta'minlab, uni nazorat qilish va hisoblashni avtomatlashtirib beruvchi elektr ta'minot tizimini o'rganishdir.

Kalit so'zlar: elektr, energiya, tejamkorlik, stansiyalar.

Аннотация: В этой статье рассказывается об использовании электричества самарали. Целью преподавания дисциплины «автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии в системе электроснабжения» является изучение системы электроснабжения, автоматизирующей ее контроль и учет, обеспечивая потребителей электрической энергией в необходимом количестве и качестве.

Ключевые слова: электричество, энергия, экономия, станции.

Abstract: This article describes the use of electricity by samarali. The purpose of teaching the discipline "automated systems for monitoring and accounting of electricity in the power supply system" is to study the power supply system that automates its control and accounting, providing consumers with electric energy in the required quantity and quality.

Keywords: electricity, energy, economy, stations.

«Elektr ta'minoti tizimida elektr energiyasi nazorati va hisobining avtomatlashtirilgan tizimlari» fanini o'rganishning asosiy vazifalari: Elektr ta'minotida energiya nazoratini avtomatik qurish yo'llarini, shu sistemada ishlatadigan uskunalarni to'g'ri tanlash masalalarini, elektr ta'minot tizimida ENHAT masalalarini talabalar o'zlashtirishidir. «Elektr ta'minoti tizimida elektr energiyasi nazorati va hisobining avtomatlashtirilgan tizimlari» fani bo'yicha o'zlashtirilgan ma'lumotlarga, hamda o'quv rejasida rivojlantirilgan elektr texnikaning nazariy asoslari (zanjirlar nazariyasi, transformatorlar, nosinusoidal katgalliklar qismlari); elektr o'lchov; elektr mashinalari; elektr ta'minoti sistemasida elektr stansiyalar va podstansiyalar; dasturiy ta'minot va iqtisodiy hisoblarda EHM ishlatilishi; elektr ta'minoti sistemasida elektr tarmoqlari; energetikani matematik masalalari va h.k. fanlarni bilishga asoslanadi. Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori bilan Elektr energiyasidan foydalanish qoidalari tasdiqlangan. Mazkur qoidalarning 135-bandi va Adliya vazirligida 2008-yil 10-oktyabrda 1864-son bilan ro'yxatga olingan «O'zdavenergonazorat» inspeksiyasi boshlig'ining 2008-yil 9-sentyabrdagi 168-son buyrug'i bilan tasdiqlangan «Reaktiv quvvat kompensatsiyasi bo'yicha ishlarni tashkil etish tartibi to'g'risida»gi Nizom talablarining bajarilishi bo'yicha viloyatdagi ulangan

(o'rnatilgan) quvvati 50 kVt va undan ortiq bo'lgan iste'molchilarda reaktiv quvvatni kompensatsiya qilinishi, kompensatsiya qilish ishlari yetarli darajada bajarilmagan korxonalarda esa ularni to'liq bajarilishi bo'yicha «O'zenergoinspeksiya» Samarqand hududiy bo'limi xodimlari tomonidan targ'ibot va tashviqot ishlari olib borilmoqda.

Respublikamizda yashil iqtisodiyotga o'tish, uning tarmoqlarini kengaytirish, investitsiya jozibadorligini oshirish va bu borada tadbirkorlik faoliyatini qo'llab quvvatlash, kichik biznes va xizmat ko'rsatish sohaslarini kengaytirishga qaratilgan keng ko'lamlı islohotlar amalga oshirilmoqda. O'zbekistonda 2024 yil uchun bir kunda o'rtacha elektr energiya iste'moli 227,6 mln. kVtsoatni tashkil etgan bo'lsa, bu ko'rsatgich 2021 yil (205 mln. kVtsoat)ga nisbatan 11.2% oshganligini ko'rsatadi [1; 2; 3].

Qayta tiklanadigan energiyaning keng integratsiyalashuvi, elektr energiyasiga bo'lgan talabning ortishi va elektr tarmoqlarida avariyaaviy uchishlarning tusatdan paydo bo'lishi tufayli butun dunyo bo'ylab elektr energetika tizimlarining transformatsiyasi sezilarli o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Bu o'zgarishlar elektr tizimlarida kelgusi o'n-yigirma yilliklarda qayta tiklanadigan energiyaning katta qismini tashkil etishi bilan yaqqol namoyon bo'lmoqda. Ushbu o'zgarishlar, birinchi navbatda, inertsiya va qisqa tutashuv darajalarining pasayishi tufayli tizim barqarorligi va boshqaruvi nuqtai nazaridan yangi muammolarni keltirib chiqardi [4].

Bir qator mamlakatlar ananaviy yoqilg'iga asoslangan energiya manbalariga bo'lgan qaramligini kamaytirish va shamol, quyosh, geotermal, gidro, okean va biomassani o'z ichiga olgan qayta tiklanadigan energiya manbalari (QTEM) integratsiyasini kuchaytirish bo'yicha maqsadlar qo'ydi [5]. Yevropa Ittifoqi 2025 yilga kelib 25%, 2040 yilga kelib 30% va 2050 yilga kelib 40% ga bosqichma-bosqich o'sish bilan QTEM integratsiyasining aniq maqsadlarini belgilab qo'ydi. Bu maqsadlar barcha a'zo davlatlarni qamrab oldi, ularning har biri o'z siyosati va maqsadlarini ishlab chiqdi. Misol uchun, Italiya 2040 yilga borib energiya iste'molidagi QTEM ulushini 40% ga yetkazishni maqsad qilgan, Germaniya va Angliya esa elektr energiyasi iste'molini 65% va 40% ulushini aynan QTEM yordamida ta'minlashni maqsad qilgan [6].

Ushbu ulkan maqsadlarga erishish uchun keng ko'lamlı texnologiyalar, tizim konfiguratsiyasi va yuqori kuchlanishli o'zgarmas tok tarmoqlari (HVDC - high voltage direct current), mikrotarmoqlar, raqamli elektr stantsiyalari va podstantsiyalari kabi elementlarni o'z ichiga olgan elektr tarmoqlarining real modellarini ishlab chiqish juda muhim deb topildi [7; 8]. Ushbu modellar mahalliy ob-havo sharoiti, energiya resurslarning mavjudligi va mavsumiy elektr va issiqlik energiyasi talabining o'zgarishini hisobga oladigan turli xil kelajakdagi stsenariylarni hisobga olishi kerak. SHvetsiya, Buyuk Britaniya, AQSH, Kanada, Xitoy, Yaponiya, Koreya, Germaniya, Hindiston, Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari kabi mintaqalar va mamlakatlarda ko'plab tadqiqotlar o'tkazildi, bu davlatlarni ng ko'pchiligi to'liq QTEM integratsiyasini maqsad qilgan [9; 10; 11].

Jumladan, joriy yilning mart-aprel oylarida xodimlarimiz tomonidan viloyatdagi 61 ta korxonalar va tashkilotlarga reaktiv quvvat hamda energiyanı kompensatsiya qilish uchun kondensator qurilmalari o'rnatilmagani yoki o'rnatilgan kondensator qurilmalaridan to'g'ri foydalanilmagani oqibatida elektr tarmoqlarida aktiv energiyasining yo'qolishlari hisobiga ushbu korxonalar tomonidan 9 262 222 kVt/soat elektr energiyasi foydali ishlab chiqarish uchun emas, balki behuda sarflangan. Mazkur holat bo'yicha ular tomonidan 4 mlrd. 168 mln.

soʻmlik ortiqcha toʻlovlar amalga oshirilgani toʻgʻrisida ogohlantirish xatlari berildi va ularga ushbu ishlarni bajarish boʻyicha tegishli koʻrsatmalar berildi.

Umuman, «Oʻzenergoinspeksiya» Samarqand hududiy boʻlimi tomonidan elektr energiyasidan samarali va oqilona foydalanish boʻyicha muntazam ravishda targʻibot-tushuntirish ishlar yoʻlga qoʻyilgan. Zero, ushbu resurslardan unumli foydalanish hayotiy zarurat va bugunning eng muhim vazifalaridan biridir.

Elektr energiyasi sanoati elektr energiyasini ishlab chiqarish va uni isteʼmolchilarga uzatish tarmoqlaridan iborat. Ushbu tarmoq mamlakat yoki iqtisodiy rayon miqyosida sanoatni joylashtirishga muhim taʼsir koʻrsatadi. Bu taʼsir ikki yoʻnalishda sodir boʻladi. Birinchi yoʻnalish elektr energiyani katta masofaga uzatishdan iborat. Bu esa mamlakatning barcha xududlarida sanoatni rivojlantirishga imkon beradi. Ikkinchi yoʻnalish moʻl-koʻl va arzon elektr energiyasi ishlab chiqaradigan xududlarda energiyani koʻp talab qiladigan sanoat tarmoqlarini joylashtirishdan iborat. Elektr energiyasini koʻp talab qiladigan sanoat tarmoqlariga titan, alyuminiy, magniy, sintetik tola, sintetik kauchuk, sintetik ammiak ishlab chiqarish kiradi. Bir tonna titan ishlab chiqarish uchun 60 ming kVt/soat, magniy uchun 26 ming kVt/soat, alyuminiy ishlab chiqarish uchun esa 20 ming kVt/soat elektr energiyasi sarf boʻladi. Demak, ishlab chiqarilgan mahsulot tan narxining asosiy qismini energetika harajatlari tashkil qilsa, bunday ishlab chiqarish koʻp energiya talab qiladigan ishlab chiqarish deb ataladi. Elektr energiyasini kamroq talab qiladigan tarmoqlarga qora metallurgiya (elektrometallurgiyadan tashqari), soda va qogʻoz ishlab chiqarish, mashinasozlik, mebel, fanera va toʻqimachilik sanoati kiradi. Elektr energiyasi sanoatini joylashtirishda quyidagi omillar hisobga olinadi: a) yoqilgʻi va gidroenergetika resurslari; b) ishlab chiqarishdagi va elektr energiyani uzatishdagi texnika taraqqiyoti; v) isteʼmolchining joylashishi. Ushbu tarmoqning asosiy hususiyati shundan iboratki, elektr energiya ishlab chiqarish uni isteʼmol qilish bilan bir vaqtga toʻgʻri keladi. Mamlakat xalq xoʻjaligi yoki iqtisodiy rayon xoʻjaligi uchun ishlab chiqarilgan energiya tannarxining past boʻlishi katta ahamiyatga ega. Elektr energiyaning tannarxi elektr stantsiyalarda ishlatiladigan yoqilgʻini qazib olish va tashib kelishga ketadigan harajatga bogʻliq. Shu sababli, elektr stantsiyalarni qurish uchun joy tanlanayotganda yoqilgʻini tashib kelishga va elektr energiyani isteʼmolchiga yetkazib berishga ketadigan harajatlar hisobga olinadi. Agar yoqilgʻini tashib kelish harajati elektr energiyani oʻzlash harajatidan ortiq boʻlsa, elektr stantsiyani yoqilgʻi manbaiga yaqin, agar energiyani uzatish qimmatga tushsa, uni isteʼmolchiga yaqin quriladi. Ayrim xollarda, elektr energiya juda koʻp talab qilinadigan joylarda elektr stantsiyalar boshqa joydan keltiriladigan yoqilgʻiga moʻljallab quriladi. Hozirgi paytda elektr energiyasini uzatish mumkin boʻlgan masofa yildan-yilga uzayib bormoqda. Elektr energiyani uzoq masofaga uzatish mumkinligi uni yoqilgʻining boshqa turlariga qaraganda afzalroq qilib qoʻymoqda. Bu esa quyidagilarni amalga oshirishga imkon beradi: — yoqilgʻining maxalliy turlaridan toʻla va har tomonlama foydalanishga; — yirik va qudratli elektr stantsiyalar qurishga; — xoʻjalikning hamma tarmoqlarida elektr energiyadan foydalanishga. Elektr energiyasi issiqlik elektr stantsiyalarda (IES), gidroelektr stantsiyalarda (GES), issiqlik elektr markazlarida (IEM), atom elektr stantsiyalarida (AES) va noanʼanaviy elektr energiyasi olish stantsiyalarida ishlab chiqariladi. Jahonda ishlab chiqariladigan elektr energiyaning 70 foizdan ortigʻi IESlarda ishlab chiqariladi. Ular ancha tez va arzon quriladi. Ularning quvvatini 6 mln kVt dan oshirish mumkin. IESlarni qurishda elektr resurslari, ishlab chiqarish va

transport sharoitlari, qurilish harajatlari va muddatlari hamda stantsiyani ekspluatatsiya qilish nazarda tutiladi. Ko'pchilik IESlarda elektr energiya bilan birga issiqlik energiyasi ham ishlab chiqariladi. Bunday elektr stantsiyalar issiqlik elektr markazlari (IEM) deb ataladi. Ularda elektr energiya ishlab chiqarish vaqtida isigan suvni issiqxonalarini, binolarni isitishga va ishlab chiqarish ehtiyojlariga yuboriladi. Ammo isigan suvni faqat 20 km gacha bo'lgan masofaga jo'natish mumkin, shuning uchun IEMlar asosan sanoat korxonalarini yaqinida va yirik shaharlarda quriladi. Bu soha bo'yicha Rossiya jahonda yetakchi hisoblanadi. Hidroelektr stantsiyalarda (GES) energiya ishlab chiqarish to'xtovsiz oqib tushadigan suv oqimi kuchiga asoslanadi. Shuning uchun ham ularda ishlab chiqarilgan elektr energiyani tan narxi past bo'ladi. GESlar suv oqimi energiyasini elektr energiyaga aylantirib beradigan inshootlar va jixozlar majmuidir. Tekislik va tog' oldi daryolarida suvning to'xtovsiz oqimi asosan to'gonlar tufayli hosil qilinadi. GES binosi to'gon yonida, yoki ichida, ba'zi xollarda to'g'ondan pastda joylashadi. Tog' daryolarida ko'pincha derivasion GESlar orqali hosil qilinadi. GES binosi to'g'ondan ancha pastda, ayrim xollarda yer tagida joylashtiriladi. Daryo oqimi yil bo'yi energiya olishda, to'la foydalanish maqsadida suv omborlar qurish orqali tartibga solinadi. Yirik GESlar qurilganda daryo suvlaridan transport va irrigatsiya maqsadlarida ham, suv ta'minoti uchun ham foydalaniladi. Bunday inshootlar gidrouzellar deb ataladi. Hidrouzellar elektr energiyani ishlab chiqarish, yerlarni sug'orish, xo'jaliklar va aholini suv bilan ta'minlash, kemachilik va baliqchilikni rivojlantirish masalalarini xal qilishga imkon beradi. Hozirgi paytda GESlarning yangi turi bo'lgan gidroakkumulyativ elektr stantsiyalar (GAES) ham qurilmoqda. Ular energiya tizimlarida elektr energiyadan notekis foydalanish sababli quriladi. GAESlar boshqa GESlar ishlab chiqargan energiyani to'playdi (akkumulyatsiya qiladi), bunda ular stantsiyadan yuqorida joylashgan xavzaga suvni nasoslar bilan ko'tarish uchun qurilgan tizimlardagi ortiqcha elektr energiyasidan foydalanadi (masalan, tunda). Elektr energiyaga ehtiyoj oshganda bu xavzadagi suv ochib yuboriladi va hosil bo'lgan oqim kuchi tufayli GAESlarda elektr energiyasi hosil qilinadi. Bitta daryoning o'zida bir nechta elektr stantsiyalar pog'onasini (kaskad) vujudga keltirish mumkin. U suv resurslaridan ko'p marta foydalanishning eng yaxshi imkoniyatlarini yaratib beradi. Masalan, Chirchiq daryosida 19 ta, Volga daryosida esa 12 ta elektr stantsiyalar pog'onasi qurilgan. Hidroenergetika resurslarining 65 foizi rivojlanayotgan mamlakatlarga to'g'ri keladi, ammo ulardan foydalanish darajasi past. Hidroenergetika resurslaridan foydalanish darajasi AQSH, Rossiya va Norvegiyada juda yuqori. Norvegiyada elektr energiyani 99,5 foizi GES larda ishlab chiqariladi. Bu yerda GESlarning asosiy qismi (200 dan ortiqrog'i) yer tagida joylashgan. Jahonda ishlab chiqariladigan elektr energiyani 20 foizi GESlarda ishlab chiqariladi. Atom elektr stantsiyalarida (AES) jahonda ishlab chiqariladigan elektr energiyani 15—17 foizi ishlab chiqariladi. AESlar o'zining energetika manbai bo'lmagan va yoqilg'i qimmat, lekin elektr energiya ko'p talab qilinadigan joylarda quriladi. Uning xom ashyosi bo'lib uran hisoblanadi. AESlar hozir 30 dan ortiq davlatlarda qurilgan. Birinchi AES Rossiyada (Obninsk AESi) qurilgan. AESlarda elektr energiyasi ishlab chiqarish bo'yicha AQSH, Fransiya, Yaponiya, Germaniya, Rossiya yetakchi, Fransiya elektr energiyani 70 foizdan ortig'i AESlarda ishlab chiqariladi. Noan'anaviy energiya manbalari asosida ishlaydigan elektr stantsiyalarga quyosh elektr stantsiyalari (QES), shamol elektr stantsiyalari (SHES), geotermal elektr stantsiyalar (GeES), qalqish elektr stantsiyalari (QaES), dengiz oqimi elektr stantsiyalari (OES) va boshqalar kiradi.

- "Smart-Grid" texnologiyasi: Koreya respublikasida tarmoqning chidamliligini oshirish, energiya samaradorligini oshirish va qayta tiklanadigan energiya manbalarini yaxshiroq integratsiyalashuvini ta'minlash uchun aqlli tarmoq texnologiyasiga sarmoya kiritmoqda. Quvvat taqsimotini kuzatish va optimallashtirish uchun aqlli hisoblagichlar, sensorlar va boshqaruv tizimlari qo'llaniladi [12].

- Tarmoqning yuqori ishonchligi: Angliya elektr tarmog'ining ishonchligiga katta e'tibor beradi va elektr ta'minotidagi uzilishlarni minimallashtirish uchun infratuzilmaga sarmoya kiritadi. Bu muammolarni tezda aniqlash va ularga javob berish uchun muntazam texnik xizmat ko'rsatish, tarmoq zaxiralari va murakkab monitoring tizimlarini o'z ichiga oladi [13].

- Energiyani saqlash bo'yicha yechimlar: AQSHda akkumulyatsion batareyalar va boshqa energiya saqlash texnologiyalari zamonaviy elektr tarmoqlari va tizimlariga integratsiya qilinmoqda, chunki pik bo'lmagan soatlarda hosil bo'lgan ortiqcha energiyani saqlash va eng yuqori talab paytida uni chiqarish, tarmoqning moslashuvchanligini oshirish [14].

- Energiya samaradorligi bo'yicha chora-tadbirlar: energiya sarfini kamaytirish uchun energiya samaradorligi dasturlari Xitoy davlatida keng tarqalgan. Ular energiya tejaydigan qurilmalar, yorug'lik va energiya tejamkor qurilishni talab qiladigan qurilish me'yorlari uchun imtiyozlarni o'z ichiga olishi mumkin.

- Atrof-muhitning barqarorligi: Yevropadaa elektr tizimlarining atrof-muhitga ta'sirini kamaytirishga ustuvor ahamiyat berishadi. Bu issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish, havo va suv ifloslanishini minimallashtirish va toza energiya manbalariga o'tishni o'z ichiga oladi [15].

- Markazlashtirilmagan energiya ishlab chiqarish: Yaponiya uylarining tom qismida quyosh panellari, kichik o'lchamli shamol turbinalari va mahalliy energiya ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlovchi siyosat orqali markazlashtirilmagan (taqsimlangan generatsiya manbalari) energiya ishlab chiqarishni rag'batlantiradi, markazlashtirilgan elektr stantsiyalariga qaramlikni kamaytiradi [16].

- O'zaro bog'lanish va transchegaraviy tarmoqlar: Yevropa davlatlari ko'pincha qo'shni davlatlar bilan elektr tarmoqlari o'rtasida o'zaro aloqalarni yaratish uchun hamkorlik qiladilar. Bu tarmoq barqarorligini oshiradi va elektr energiyasi almashinuviga imkon beradi, ayniqsa, bir mamlakatda energiya ortiqchaligi yoki taqchilligi ko'zatilganda [17].

- Normativ nazorat: Kanada davlati elektr energetika sanoati samarali va adolatli ishlashini ta'minlash uchun mustahkam me'yoriy-huquqiy bazalar mavjud. Ushbu qoidalar narxlashdan tortib atrof-muhit standartlarigacha bo'lgan hamma narsani o'z ichiga oladi [18].

- Ilmiy tadqiqot va ishlanmalar: AQSHda davom etayotgan tadqiqot va ishlanmalar energiya texnologiyalarini takomillashtirish, tarmoq boshqaruvini takomillashtirish va barqaror energiya kelajagi uchun innovatsion yechimlarni o'rganishga qaratilgan [19].

- Elektr transport vositalari infratuzilmasi: Xitoy elektr transportiga o'tishni qo'llab-quvvatlash uchun elektr transport vositalari (EV-electric vehicle) infratuzilmasiga, jumladan, zaryadlash stantsiyalariga sarmoya kiritmoqda [20].

Rivojlangan mamlakatlardagi zamonaviy elektr tizimlari ishonchlilik, barqarorlik va texnologik innovatsiyalarga e'tibor qaratishlari bilan ajralib turadi. Ular o'zgaruvchan energiya landshaftiga moslashish va atrof-muhitga ta'sirni minimallashtirish bilan izchil va toza elektr

ta'minotini ta'minlashga qaratilgan. Ushbu tizimlar iqtisodiy rivojlanishni qo'llab -quvvatlash va aholining hayot sifatini yaxshilashda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston energetika vazirligi ma'lumotlari <https://minenergy.uz/uz> (01.05.2023).
2. Mexanika va Texnologiya ilmiy jurnali 5-jild, 1-son, 2024
3. O'zbekiston "Milliy elektr tarmoqlari" AJ ma'lumotlari <https://www.uzbekistonmet.uz/uz> (05.04.2023).
4. O'zbekiston "Hududiy elektr tarmoqlari" AJ ma'lumotlari https://www.het.uz/oz/pages/view/general_info (09.06.2023).
5. International Energy Agency "Power systems in transition, Challenges and opportunities ahead for electricity security", October 2020.
6. <https://www.elektro-expo.ru/ru/articles/transformatornaya-podstanciya/> (10.09.2023).
7. Jihua Xie, Chang Chen, Huan Long, "A Loss Reduction Optimization Method for Distribution Network Based on Combined Power Loss Reduction Strategy", Complexity, vol. 2021, Article ID 9475754, 13 pages, 2021. <https://doi.org/10.1155/2021/9475754>.
8. <https://www.nrel.gov/grid/renewable-energy-integration.html> (05.01.2024).
9. Гулиян Геворг Борисович. "Распределенные сети: современные технологии и основы проектирования." Прикладная информатика, №. 6, 2007, pp. 52-73.
10. А.Л. Кислицын «Трансформаторы», Учебное пособие по курсу «Электромеханика», Ульяновск 2001.
11. Лебедев И. А. Электрический счётчик // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
12. https://www.smartgrid.gov/the_smart_grid/smart_grid.html (25.07.2023).
13. S.R. Sivarasu, E. Chandira Sekaran, P. Karthik, "Development of renewable energy based microgrid project implementations for residential consumers in India: Scope, challenges and possibilities", Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 50, 2015, Pages 256 -269, ISSN 1364-0321, <https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.04.118>.
14. <https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=42915>. (28.08.2023)
15. Qusay Hassan, Sameer Algburi, Aws Zuhair Sameen, Hayder M. Salman, Marek Jaszczur, "A review of hybrid renewable energy systems: Solar and wind-powered solutions: Challenges, opportunities, and policy implications", Results in Engineering, Volume 20, 2023, 101621, ISSN 2590-1230, <https://doi.org/10.1016/j.rineng.2023.101621>.
16. Fereidoon P. Sioshansi, Chapter 1 - Decentralized Energy: Is It as Imminent or Serious as Claimed?, Editor(s): Fereidoon P. Sioshansi, Distributed Generation and its Implications for the Utility Industry, Academic Press, 2014, Pages 3-32, ISBN 9780128002407, <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-800240-7.00001-1>.
17. <https://www.next-kraftwerke.com/knowledge/cross-border-interconnectors>
18. <https://arka360.com/ros/solar-energy-intermittency-strategies/> (14.11.2023)

19. <https://kun.uz/en/63276122#!> (05.02.2024)
20. H.S. Das, M.M. Rahman, S. Li, C.W. Tan, "Electric vehicles standards, charging infrastructure, and impact on grid integration: A technological review", Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 120, 2020, 109618, ISSN 1364-0321, <https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.109618>.